

MATEMATIKA FANINI O'QITISHNING MUAMMOLARI. MAKTAB MATEMATIKA O'QUV DASTURIGA BOSHLANG'ICH IQTISODIY BILIMLARNI INTEGRATSIYASI

Maxsudov Odiljon Xusanovich

Andijon davlat pedagogika instituti v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644495>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktab matematika o'quv dasturiga boshlang'ich iqtisodiy bilimlarni integratsiya qilish masalalari yoritilgan. Hozirgi globallashuv va bozor iqtisodiyoti sharoitida o'quvchilarda iqtisodiy tafakkur, moliyaviy savodxonlik hamda kundalik hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Matematika fani iqtisodiy tushunchalarni o'zlashtirish uchun qulay vosita bo'lib xizmat qiladi. Foiz, proporsiya, tenglama, funksiyalar va statistik ma'lumotlar yordamida iqtisodiy mazmundagi masalalarni o'rganish mumkin. Maqolada integratsiyaning pedagogik ahamiyati, metodik yondashuvlari hamda amaliy misollar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: moliyaviy matematika, progressiyalar, hosilalar, integrallar, diskontlash, kreditni qaytarish, konsolidatsiyalangan to'lovlar, yillik foiz stavkasi.

Annotation. The development of the economy of Uzbekistan, its rapid integration into world economic relations, the implementation of economic relations in our society and between our citizens have also changed the scope of application of mathematics. The rapid development of banking, investment and insurance activities, as well as the mathematical modeling of modern market relations and corporate activities have made it necessary for our country to attract specialists in a new field - financial mathematics. Schools, as social institutions, undoubtedly, the formation of new economic structures in our society requires a qualitative improvement in the economic literacy of our people, and especially our youth, and the achievement of a certain level of economic culture by each school graduate.

Key words: financial mathematics, progressions, derivatives, integrals, discounting, loan repayment, consolidated payments, annual percentage rate.

O'zbekistonning iqtisodiyotini rivojlanishi, uni jahon iqtisodiy aloqalarga jadal kirib borishi, jamiyatimizda va fuqarolarimiz o'rtasida iqtisodiy munosabatlarni amalga oshishi matematikaning qo'llanilish doirasini ham o'zgartirdi. Bank, investitsiya va sug'urta faoliyatining jadal rivojlanishi, shuningdek, zamonaviy bozor munosabatlari va korporativ faoliyatning matematik modellashtirilishi mamlakatimiz uchun yangi soha - moliyaviy matematika mutaxassislarini jalb qilishni zarur qildi. Maktablar, ijtimoiy institutlar sifatida, shubhasiz, jamiyatimizda yangi-yangi iqtisodiy tuzilmalarning shakllanishi xalqimiz, va ayniqsa, yoshlarimizning iqtisodiy savodxonligini sifat jihatidan yaxshilashni va har bir maktab bitiruvchisi tomonidan ma'lum bir darajadagi iqtisodiy madaniyatga erishishni talab qiladi.

Har bir maktab o'quvchisi har kuni ommaviy axborot vositalarida turli xil iqtisodiy tushunchalar va atamalar bilan boy bo'lgan axborot va ma'lumotlar bilan tanishadilar, ularning yetarlicha tushunilishi va amaliy talqini yoshlarimizning aksariyat qismi uchun deyarli mavhum. Chunki, bu ma'lumotlar umumiy ta'lim maktablarining o'quv jarayonida aks etmaydi, chunki hozirda "Iqtisodiyot" fani asosan oliy o'quv yurtlarining o'quv dasturiga kiritilgan.

“Boshlang‘ich sinf matematika darslarida narx, miqdor, qiymat, vaqt, mehnat va tejankorlik kabi iqtisodiy mazmundagi masalalardan foydalanish o‘quvchilarda iqtisodiy savodxonlikning dastlabki elementlarini shakllantiradi”¹

“Iqtisodiy nazariyani o‘zlashtirish shunchaki darslikni o‘qishdan ko‘proq narsani talab qiladi. Siz olgan bilimlaringizni muayyan muammolarni hal qilish va real hayotdagi iqtisodiy vaziyatlarni tahlil qilish uchun qo‘llashni o‘rganishingiz kerak”². Hozirgi sharoitda maktab bitiruvchilarida iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish, ularni jamiyatda o‘z o‘rnini topib ketishi muammosining bir yechimi iqtisodiy bilimlarni matematika fani orqali, matematika fani bilan uyg‘un holda olib borish ijobiy natijalar beradi.

Shu bilan birga, "Matematika" fani mavjud asosiy o‘quv dasturidagi boshqa fanlar bilan solishtirganda muhim o‘ziga xos xususiyatlarga ega: bu fan mantiqiy hamda amaliy bilim berish faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgani uchun ham o‘quvchilarning iqtisodiy tafakkurini matematik misol va masalalar yordamida rivojlantirish, ularning iqtisodiy bilim va ko‘nikmalarini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Xususan, mavjud matematika o‘quv dasturi, hatto boshlang‘ich maktab darajasida ham, zamonaviy bozor iqtisodiyotidagi muhim masalalarni tahlil qilish va hal qilish uchun yetarli. Shuning uchun, matematik va iqtisodiy tayyorgarlikni integratsiyalash ushbu muammoga mos keladigan matematika o‘qitishning metodologik tizimini yaratishni talab qiladi va bu integratsiyaning asosiy qismi iqtisodiy muammolarni matematik modellashtirish bo‘lishi mumkin. Iqtisodiy bilimlarni umumta‘lim maktab matematika o‘quv dasturiga kiritish iqtisodiyotning oddiy matematik modellaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi, ular o‘quv dasturining tegishli bo‘limining matematik mazmuni o‘zgarishsiz qoladigan, ammo muammo aniq belgilangan iqtisodiy ma’noga ega bo‘ladigan tarzda quriladi. Natijada, "iqtisodiyot-matematika-iqtisodiyot" bog‘liqligi o‘quvchilarga real dunyodagi iqtisodiy muammolarni o‘rganishdan matematik muammolar qanday paydo bo‘lishini va bu muammolarni hal qilish va tekshirishdan qanday iqtisodiy oqibatlar va prognozlar kelib chiqishini namoyish etish imkoniyatini beradi. Matematikani shu bog‘liqlikda o‘rganish o‘quvchilarga matematikaning o‘zini o‘rganish uchun kuchli turtki berishi juda muhim, bu esa “mavhum” matematikaning muhim amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatish bilan birga o‘quvchilarning matematikaga qiziqishini va natijada uni o‘rganish samaradorligini oshiradi.

Biz, ayniqsa, matematik va iqtisodiy tayyorgarlikni integratsiyalashga bunday yondashuv O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7 maydagi “Matematika sohasidagi ta‘lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 4708-qarorida to‘liq mos keladi, bunda, xususan, matematika fanini boshqa fanlar bilan uyg‘unlashtirish, matematika siklidagi fanlarning amaliy yo‘nalishini kuchaytirish maqsadga muvofiqligi belgilangan.

Maktablarda matematika ta‘limining hozirgi mazmuni shuni ko‘rsatadiki, matematikani o‘rganish doirasida allaqachon zamonaviy jamiyatdagi har bir inson uchun juda oddiy, ammo muhim bo‘lgan foyda, daromad, xarajat, mehnat unumdorligi, rentabellik, soliqlar, talab-taklif funksiyalari, tovar bozoridagi muvozanat va nomutanosiblik kabi iqtisodiy tushunchalarni, shuningdek, bank faoliyati bilan bog‘liq murakkabroq tushunchalarni - diskontlash g‘oyasini, kreditni qaytarish muammosini, konsolidatsiyalangan to‘lovlarni, yillik foiz stavkasini tanlashni va boshqalarni ko‘rib chiqish tabiiydir.

¹ M. Jumayev, Z. Tadjiyeva, *Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi*, T.-Fan va texnologiya, 2005.

² Е.В. Савицкая. *Рабочая тетрадь по экономике №1*. М. – Вита-Пресс, 2011. Стр.3

O'quvchilarning matematik tayyorgarligidan faolroq foydalanish tufayli, bu tushunchalar doirasi umumta'lim maktablarida ijtimoiy-iqtisodiy ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun tavsiya etiladigan iqtisodiy bilimlarning aniq to'plamidan tabiiy ravishda kengroq bo'lib boradi. Shu bilan birga, o'quvchilarning haqiqiy matematik faoliyati hozirgi holatiga nisbatan sezilarli o'zgarishlarga duch kelmasligi mumkin, chunki odatda faqat ushbu faoliyatning ob'ektlari o'zgartiriladi, ularni o'rganish usullari va texnikalari emas. Xususan, matematikani o'rganishda iqtisodiy bilimlarni egallash zamonaviy maktab darsliklarida mavjud bo'lgan ko'plab muammolar va mashqlarni zamonaviy bozor iqtisodiyotining mazmunli muammolari bilan almashtirish orqali tabiiy ravishda sodir bo'lishi mumkin. Shunday qilib, matematikaga kelsak, ushbu konsepsiyada ko'zda tutilgan boshqa maktab fanlarini o'rganishga iqtisodiy bilimlarni integratsiyalash mumkin.

Boshqacha qilib aytganda, maktab matematika o'quv dasturida "iqtisodiy komponent" paydo bo'ladi, bu yangi mazmunli va metodologik yo'nalishni - iqtisodiy yo'nalishni shakllantiradi. Uning rivojlanishi davomida o'quvchilarning matematik tayyorgarligi va iqtisodiy tushunchalarni o'zlashtirishi bir vaqtning o'zida, matematika va iqtisodiyot o'rtasida hech qanday raqobat bo'lmasdan sodir bo'ladi. Aytish mumkinki, iqtisodiy tayyorgarlik matematik tayyorgarlikka qo'shimcha emas, balki tabiiy ravishda ubilan birga rivojlanadi. Ta'lim sohalarini uyg'unlashuvining bu shakli tabiiy ravishda integratsiya deb atash mumkin va biz bundan buyon bu atamadan foydalanamiz. Iqtisodiy mazmundagi matematik misol va masalalarni yechish o'quvchida tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshiradi. yondashuv orqali

Integratsiya konsepsiyasi doirasida matematika o'quv dasturining iqtisodiy yo'nalishi uzluksiz ravishda - boshlang'ich sinflardan yuqori sinflargacha amalga oshirilishi mumkin. Asosiy arifmetik amallar yosh o'quvchilarga narx, daromad va foyda kabi asosiy iqtisodiy tushunchalarni o'zlashtirish imkonini beradi. Manfaat tushunchasi allaqachon 5-6-sinflarda faol qo'llanilmoqda va 9-11-sinflarda algebra va analiz asoslarining matematik apparati allaqachon iqtisodiy xarakterdagi matematik modellarni qurish va o'rganish uchun aniq imkoniyatlarni taklif etadi. Iqtisodiy yondashuvni matematika kursiga integratsiyalash konsepsiyasini amalga oshirish matematikani o'rganishga jamiyatimiz va har bir alohida o'quvchi mavjud bo'lgan muhitga bevosita tegishli bo'lgan aniq mazmun bilan singdirish imkonini beradi. Bu shuningdek, o'quvchilarni funksiyalar, teskari funksiyalar, tenglamalar va tengsizliklar hamda ularning tizimlari, funksiya grafiklarining o'zgarishi, progressiyalar, hosilalar, integrallar va boshqalar kabi mavhum matematik tushunchalarni tushunishga undashning kuchli vositasi bo'lib xizmat qiladi. Masalan, bank tizimini o'rganish kirish imtihonlarida keng qo'llaniladigan "parametrlil tenglamalar"ni mutlaqo tabiiy ravishda ko'rib chiqishga olib keladi.

Bundan tashqari, ko'plab murakkab matematik tushunchalar murakkab foiz tushunchasi asosida tuzilishi va tabiiy ravishda qo'llab-quvvatlanishi mumkin. Shunday qilib, "foiz" yo'nalishi - matematika kursining klassik an'anaviy yo'nalishi, 5-6-sinflarda boshlanadi va hozirda zamonaviy jamiyatda insonning dolzarb kundalik ehtiyojlari bilan (kechiktirilgan to'lov uchun jarimalarni hisoblash, ish haqi va pensiyalardagi o'zgarishlarni hisoblash, omonatlar miqdorini hisoblash, banklarda pulni tejash shaklini tanlash, kreditlar uchun to'lovlarni hisoblash) bog'liq bo'lgan didaktik jihatdan juda qimmatli va ob'ektiv ravishda umumta'lim maktabining matematika kursida iqtisodiy yo'nalishining negizi bo'lib qoladi.

Iqtisodiy bilimlarni integratsiya qilish jarayoni o'qitishni differentsiatsiyalash bilan bog'liq muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun, amaldagi amaliyotga muvofiq, iqtisodiy va matematik modullar tizimi bilan to'ldirilgan o'zgarimas asosni aniqlash zarur. Ushbu modullardan foydalanish ko'plab o'ziga xos omillarga, jumladan, sinfning tayyorgarlik

darajasiga, matematika o'qitishga ajratilgan soatlar soniga, o'quvchilarning qiziqishlariga va metodik adabiyotlarning mavjudligiga bog'liq bo'ladi.

Shunday qilib, iqtisodiy bilimlarni matematika ta'limi tizimiga integratsiya qilish o'quvchilarga sinf sharoitidagi o'quv faoliyatidan real hayotdagi amaliy faoliyatga, simulyatsiya qilingan iqtisodiy tizim doirasida qaror qabul qilishdan zamonaviy jamiyat tomonidan yuzaga keladigan muammolarni hal qilishgacha va ushbu qarorlarning oqibatlari uchun mas'uliyatni rivojlantirishgacha, ham yaqin, ham uzoq muddatli o'rganishga o'tish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7 maydagi “Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” PQ-4708 sonli qarori.
2. M. Jumayev, Z. Tadjiyeva, *Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi*, T.-Fan va texnologiya, 2005.
3. Azizxo'jayev N.N. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
4. Sariqov E., Xaydarov B. *Iqtisodiy bilim asoslari. 9-sinf uchun darslik*. Toshkent, - 2019.
5. Савицкая Е.В. *Рабочая тетрадь по экономике №1*. Москва. – Вита-Пресс, 2011.
6. Савицкая Е.В. *Экономика для школьников*. – Москва. – Вита-Пресс, 2019.
7. Колягин Ю.М. *Методика преподавания математики в средней школе*. – Москва: Просвещение, 2017.